

Divisibilità della differenza speculare

(il teorema dei numeri speculari)

Ivan Robiati

2 giugno 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20514219

Sommario

Si dimostra che, in qualunque base di numerazione $b \geq 2$, la differenza in valore assoluto fra un numero naturale e il suo *speculare* (il numero ottenuto rovesciando l'ordine delle cifre) è sempre divisibile per $b - 1$; in particolare, in base dieci, è sempre divisibile per 9. La dimostrazione principale qui riportata è quella originale dell'autore, fondata sulla regola della somma delle cifre (la *prova del nove*); se ne fornisce inoltre una forma strutturale, che esibisce il contributo di ciascuna coppia di cifre simmetriche. Il risultato è un fatto classico della teoria elementare dei numeri, strettamente legato al criterio di divisibilità per nove; la presente nota ne costituisce un'esposizione autonoma con dimostrazione originale.

1 Definizioni e notazioni

Definizione (Numero speculare). Sia $b \geq 2$ un intero, detto *base*. Per $n \in \mathbb{N}$ con rappresentazione in base b

$$n = \sum_{i=0}^{L-1} a_i b^i, \quad a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}, \quad a_{L-1} \neq 0,$$

dove L è il numero di cifre, si definisce *speculare* (o *riflesso*) di n il numero

$$\text{spec}_b(n) = \sum_{i=0}^{L-1} a_i b^{L-1-i}.$$

In base dieci si scrive semplicemente $\text{spec}(n)$.

Ad esempio $\text{spec}(12) = 21$ e $\text{spec}(42) = 24$.

2 Il teorema

Teorema (Divisibilità della differenza speculare). Per ogni base $b \geq 2$ e ogni $n \in \mathbb{N}$ vale

$$(b-1) \mid |n - \text{spec}_b(n)|.$$

In particolare, in base dieci, 9 divide $|n - \text{spec}(n)|$ per ogni numero naturale n . La costante $b - 1$ è ottimale: nessun intero maggiore divide la differenza per ogni n .

La dimostrazione si appoggia al seguente fatto classico.

Lemma (Regola del nove). La somma delle cifre di un numero è congrua al numero stesso modulo 9; ripetendo la somma fino a una sola cifra si ottiene il resto della divisione per 9 (con la convenzione che per i multipli di 9 si ottiene 9 anziché 0).

Dimostrazione. Poiché $10 \equiv 1 \pmod{9}$, si ha $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ per ogni $k \geq 0$. Dunque, per $n = \sum_i c_i 10^i$,

$$n = \sum_i c_i 10^i \equiv \sum_i c_i \pmod{9},$$

cioè n è congruo modulo 9 alla somma delle proprie cifre. □

Dimostrazione originale dell'autore (18 maggio 2003, ore 9.42). Siano $a \in \mathbb{N}$ il numero scelto, $a' = \text{spec}(a)$ il suo speculare e $b = a - a'$. Indichiamo con R_a ed $R_{a'}$ le somme delle cifre di a e di a' rispettivamente.

1) Per il Lemma, $a \equiv R_a \pmod{9}$ e $a' \equiv R_{a'} \pmod{9}$.

2) Lo speculare a' possiede le medesime cifre di a , soltanto riordinate; la loro somma è dunque la stessa, cioè $R_a = R_{a'}$.

3) Sottraendo membro a membro le due congruenze del punto 1) (operazione lecita fra congruenze con lo stesso modulo),

$$b = a - a' \equiv R_a - R_{a'} \pmod{9}.$$

4) Ma per il punto 2) è $R_a = R_{a'}$, quindi $R_a - R_{a'} = 0$ e perciò

$$b \equiv 0 \pmod{9},$$

ossia $9 \mid b$. Poiché $9 \mid b$ se e solo se $9 \mid |b|$, la tesi vale anche per la differenza in valore assoluto. □

Ottimalità della costante. Per $n = b$ (cioè "10" in base b) si ha $\text{spec}_b(b) = 1$ e quindi $n - \text{spec}_b(n) = b - 1$: pertanto il massimo divisore comune a tutte le differenze è esattamente $b - 1$, e in base dieci esattamente 9.

3 Forma strutturale

La medesima conclusione ammette una forma equivalente che rende visibile il contributo di ogni coppia di cifre simmetriche.

Proposizione (Contributo per coppie simmetriche). *Con le notazioni della Definizione,*

$$n - \text{spec}_b(n) = \sum_{i=0}^{\lfloor L/2 \rfloor - 1} (a_{L-1-i} - a_i) b^i (b^{L-1-2i} - 1),$$

e ciascun addendo è multiplo di $b - 1$, poiché

$$b^m - 1 = (b - 1)(b^{m-1} + b^{m-2} + \dots + 1).$$

Se L è dispari, la cifra centrale (indice $i = (L - 1)/2$) dà contributo nullo, restando fissa nella riflessione.

Dimostrazione. Si ha $n - \text{spec}_b(n) = \sum_{i=0}^{L-1} a_i (b^i - b^{L-1-i})$. Accoppiando gli indici i e $L - 1 - i$ con $i < L - 1 - i$,

$$a_i (b^i - b^{L-1-i}) + a_{L-1-i} (b^{L-1-i} - b^i) = (a_{L-1-i} - a_i) (b^{L-1-i} - b^i),$$

e $b^{L-1-i} - b^i = b^i (b^{L-1-2i} - 1)$. La fattorizzazione di $b^m - 1$ mostra che ogni termine è multiplo di $b - 1$. □

Esempio. Per $n = 1977$ (base dieci): la coppia esterna (1,7) contribuisce $(1 - 7) \cdot 999 = -5994 = 9 \cdot (-666)$; la coppia interna (9,7) contribuisce $(9 - 7) \cdot 90 = 180 = 9 \cdot 20$. La somma vale $-5814 = 9 \cdot (-646) = 1977 - 7791$.

4 Corollario e osservazioni

Corollario. *In base dieci, ogni differenza $|n - \text{spec}(n)|$ è multipla di 9; per i numeri palindromi essa vale 0, anch'esso multiplo di 9.*

Osservazione.

- (i) Il risultato equivale al fatto che n e $\text{spec}_b(n)$ condividono lo stesso resto modulo $b - 1$, avendo la stessa somma delle cifre: è la classica *prova del nove*.
- (ii) Se n termina con degli zeri, $\text{spec}_b(n)$ presenta cifre iniziali nulle e dunque meno cifre significative; il teorema resta valido (ad esempio $100 - 1 = 99$).
- (iii) La mappa spec_b è un'involuzione sull'insieme dei naturali privi di zeri finali: $\text{spec}_b(\text{spec}_b(n)) = n$.

Riferimenti bibliografici

- [1] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press (criteri di divisibilità e congruenze modulo nove).